

BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI DOIRASIDA MEHNAT MIGRATSIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH

Tashkent Davlat Yuridik Universiti magistratura talabasi

Madiyev Sherzod Rashidovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi kunda global mavzulardan biri bo'lgan migratsiya, uning turlari va mehnat migratsiyasining o'ziga xos jihatlari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, maqolada birlashgan millatlar tashkilotining mehnat migratsiyasiga munosabati va huquqiy qarashlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: *tranzit, Xalqaro migrantlar, demografik holati, mehnat migratsiyasi, ijtimoiy himoya tizimlari, mehnat muhojirlari, milliy subyektlar, xalqaro nazorat idoralari.*

Bugungi kunlarda jahon miqyosida migratsiya global tus olib, katta masshtabga ega bo'lmokda. Ko'p davlatlar xalqaro migrantlarning kelib chiqish, tranzit va qolib yashash hududiga aylanib bormoqda. Bunday holat ba'zi mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, qurilish, transport, maishiy xizmat, fan va texnologik jarayonlarda hamda boshqa sohalarda kadrlar yetishmovchiligi muammolarini hal etishga, iqtisodiyotning yuksalishiga, migrantlar kelib chiqayotgan davlatlarga esa valyuta tushumining ko'payishiga, aholi turmush darajasining ma'lum darajada yuqorilashiga olib kelmoqda.

Ayrim holatlarda davlatlar iqtisodiy va ijtimoiy hayotida migrantlar ta'siri salbiy ko'rinish olayotganligi, xususan, migrantlar kelib chiqayotgan davlatlar iqtisodiyotida kadrlar yetishmovchiligi, ushbu mamlakatlar aholisi orasida yuqori malakali mutaxassislarning kamayib ketish holatlari haqida iddaolar mavjud, ba'zi hollarda muhojirlarni qabul qiluvchi mamlakatlar aholisi vakillari va migrantlar orasida kelishmovchiliklar ham kelib chiqayotganligi va ayrim jinoyat turlarining qisman ko'payish holatlari haqida ham iddao qilinmoqda. Xalqaro migrantlar bilan bog'liq bo'lgan bunday omillar- demografik vaziyatga, mahalliy aholi va

muhojirlar orasidagi ijtimoiy, axlokiy va huquqiy munosabatlarga ta'sir qilishi mumkinligini inkor qilib bo'lmaydi.

Xususan, xalqaro migratsiyaning mamlakatlar iqtisodiy va demografik holatiga ta'sir ko'rsatishi, iqtisodiy faol aholining bir mamlakatda ko'payib, ikkinchi mamlakatda kamayishi, erkaklar va ayollar soni orasidagi farqning o'zgarishi, kichik va o'rta yoshdagi aholi sonining keksalarga nisbatan bir mamlakatda ko'payib, ikkinchi mamlakatda esa kamayishi, ko'p sonli migrantlar qolib yashayotgan davlatlardagi ijtimoiy va madaniy hayotga ma'lum darajada ta'sir o'tkazishi mumkinligi haqidagi vajlar ham mavjud.

O'zining kelib chiqish holati va qatnashchilar maqsadlarini inobatga olib, migratsiyani shunday toifalarga bo'lish mumkin:

- mehnat migratsiyasi;
- qarindoshlar birlashuvi;
- ilm olish, fan, madaniyat va texnologiyalar bilan bog'liq migratsiya;
- qochoqlik asosidagi migratsiya;
- klimatik migratsiya.

Mehnat migratsiyasi- bu yaxshiroq ish o'rni topish, o'zi va oilasining iqtisodiy-ijtimoiy mavqeini mustahkamlash maqsadida fuqarolar tomonidan amalga oshirilgan ko'chish holati natijasida yuzaga keladigan jarayondir. Migratsiya turlarining asosini ham mehnat muhojiroti belgilaydi. Xalqaro mehnat migratsiyasi mamlakatlar o'rtasidagi mehnatga haq to'lashning tafovuti natijasida kelib chiqqan holat hisoblanadi. U ishchi kuchining jahon mamlakatlari orasida ko'chib yurishi bo'lgan holda, tashkiliy yoki stixiyali jarayon bo'lishi mumkin.

Oxirgi yillarda Afrika qit'asidan, Falastin va Afg'oniston kabi mamlakatlardan Yevropaga noqonuniy kelish holatlarining ko'payib ketayotgani, AQShga Meksika orqali norasmiy o'tish- stixiyali ko'chish jarayonlariga yorqin misol bo'la oladi. Ko'shma Shtatlarga Lotin Amerikasi, xususan Meksika orqali o'tgan yoki o'tishga uringan (urinayotgan) migrantlarning ma'lum qismi

O'zbekiston fuqarolari ekanligi ham ma'lum. Mehnat migratsiyasi jarayoni uzoq tarixga ega, uning kelib chiqishi qadimgi zamonlarga, hatto dehqonchilikning chorvachilikdan ajralib chiqish davrlariga to'g'ri keladi.

Qochoqlik asosidagi migratsiya ham mehnat migratsiyasi bilan uzviy bog'lik bo'lib, u insonlar manfaatlarini himoya qilish, odamlar hayotini turli xavf-xatarlardan asrab qolish omilidir. Tan olish kerakki, ko'pchilik, xususan mehnat muhojirlari uchun, migratsiya o'zining xohishi natijasi bo'lsa, qochoqlar uchun esa hayot va o'lim o'rtasidagi majburiy tanlov bo'lmokda. Bunday holatlarda migrantlarni qabul qilgan davlatlar, ularning xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rishga, hayotni davom ettirishlari uchun sharoit yaratib berishga, ularga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatishga, fuqarolarning ma'lum qismini ishga joylashtirish choralarini ko'rishga, ularga nisbatan ijtimoiy himoya tizimlarini joriy qilishga, muhojirlar tranziti bilan bog'liq bo'lgan mamlakatlar va «Qizil xoch» kabi xalqaro uyushmalar esa, qochoqlar uchun koridorlar hamda tranzit masalalarini yechish va ijtimoy-gumanitar jarayonlarda faol qatnashishga, ularning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha vaqtinchalik va doimiy zarur chora-tadbirlarni amalga oshirishga majbur bo'ladilar.

Bunga misol tariqasida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushdan va ommaviy safarbarlikdan kochib, MDH, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlarga kelgan qochoqlarni ko'rsatish mumkin. Afrika mamlakatlaridan Italiya va Yevropa Ittifoqining boshqa hududlariga qo'lbola suzish vositalari yordamida dengiz orqali kelayotgan migrantlarni esa har uchchala, ham mehnat muhojirlari, ham nizolardan bezgan qochoqlar yoki ochlik, suvsizlik kabi fojialardan qiynalgan klimatik migrantlar toifalariga kiritish mumkin. Ammo ularning barcha mehnatga layoqatli qismi, ya'ni ko'pchiligi, qabul qiluvchi mamlakatlar hududiga ishlash maqsadida keladi.

Ko'p sonli O'zbekiston fuqarolarining Rossiya Federatsiyasiga ishlash maqsadlarida borishayotgani ham mehnat migratsiyasining asosiy ko'rinishlaridan biridir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada har yili o'rtacha bir milliondan

ortiq O'zbekistonlik fuqarolar mehnat migranti sifatida faoliyat yuritishadi. Bunday holat qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari muhojirlik harakatlarida ham kuzatiladi. Markaziy Osiyo mamlakatlari migrantlarining asosiy qismi (taxminan 70 foizi) Rossiya Federatsiyasi hududida faoliyat yuritadi, shuningdek, Qozog'istonda ham qo'shni davlatlardan ma'lum miqdordagi mehnat muhojirlari ishlashadi, ular orasida ham ko'p sonli O'zbekistonliklar bor.

Umuman olganda, Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'z faoliyatida jahon miqyosidagi siyosiy jarayonlarni boshqarish, bu sohadagi ziddiyatlarni mo'tadillashtirish bilan bir qatorda, iqtisodiy globallashuv jarayonida mehnat migratsiyasi ahamiyati va salohiyatini inobatga olgan holda, ushbu jarayonni nazorat qilish, mumkin qadar unga ijobiy ta'sir ko'rsatish, mamlakatlar o'rtasida vujudga kelayotgan ziddiyatlarni yumshatish uchun, shuningdek migrantlar hayotini yengillashtirish va ularning huquqini himoya qilish, ijtimoiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida faol harakatni davom ettirishi lozim. Bu o'rinda barcha jarayon qatnashchilari bo'lmish - ishtirokchi milliy subyektlar - migrantlarni yetkazib beruvchi, tranzit faoliyatini amalga oshiruvchi va qabul qiluvchi davlatlar, xalqaro gumanitar tashkilotlar, migrantlar va ularning jamoaviy birlashmalari, migratsiya jarayonini tashkil qiluvchi davlat va nodavlat tashkilotlari, tadbirkorlik subyektlari, milliy va xalqaro nazorat idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish uchun muhim huquqiy asoslarni yaratish lozim.

Shu bilan bir qatorda, norasmiy mehnat migratsiyasini kamaytirish yoki butunlay bartaraf qilish uchun, barcha subyektlar faoliyatini muvofiqlashtirish masalasini hal qilish maqsadida xalqaro huquqiy asoslarni ishlab chiqish va hayotga tadbiiq qilish ham muhimdir.

Bu masalalarni yechish - geosiyosiy muammolarni, siyosiy va harbiy ziddiyatlarni hal qilishdan ko'ra oson kechishi bilan bir qatorda, dunyo mamlakatlari rivojida va jahon xalqlari hayotida muhim o'rin tutadi. Xalqlar va mamlakatlar o'rtasida BMTning mavqe'ini mustaxkamlashga, xalqaro mehnat migratsiyasi jarayonlarini tashkil qiluvchi subyektlar faoliyatini yengillashtirishga

xizmat qiladi va keng ma'noda mamlakatlar siyosiy va savdo -iqtisodiy aloqalarining mustahkamlashuvi uchun ham ahamiyat kasb etadi.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, oxirgi yillarda jahon miqyosida ham mehnat migratsiyasi jarayoni har doimgidan ancha kuchayib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha Departamenti ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda yer yuzidagi xalqaro migrantlar soni 281 mln. kishini tashkil qilgan, bu jahon mamlakatlari aholisining 3,5 foiziga tengdir. Vaholanki, 2000 yilda ular ulushi 2,8 foiz bo'lgan, 1980 yilda esa 2,3 foizni tashkil qilgan. Ayrim mamlakatlarda xalqaro migrantlar orasida norasmiy ravishda yashayotgan fuqarolarning mavjudligi esa, ularning soni to'g'risida aniq ma'lumotlarni jamlash imkoniyatini bermaydi. Bu holat xalqaro mehnat migrantlari soni yanada ko'proq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Ammo, e'tirof qilish lozimki, doimo mehnat migrantlari umumiy muhojirlarning ko'pchiligini tashkil etib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolametova, Z.A. «Xalqaro mehnat migratsiyasi va uning o'ziga xos xususiyatlari». «Ekonomika i finansi» jurnali., 2016- №3, 8-9-b
 2. 14.Shamsiyeva, M., Azimov,A. «Xalqaro mehnat migrantlarining ijtimoiy muhofazasi borasida amalga oshiralayotgan ishlarga doir».T., «O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqodlar jurnali»,2022.- № 12, 36-b
 3. Azamatova, G.B. «Yangi O'zbekistonda mehnat migratsiyasi jarayonlari», Materiali konferensii: «Sovremennniye nauchniye resheniya aktualnix problem», Rostov na Donu, 2020, str.75-77
- Qodirova,Z.A.,Gaziyeva,S.S. «Xalqaro mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solishning uslubiy asoslari», «Ekonomika i finansi» jurnali,2021,8 (144,) 26-34 -b